

MƏDƏD ÇOBANOV VƏ ONOMALOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ**Borçalı (Çobanov) M.***filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Texniki Universiteti,
ORCID 0009-0008-8684-2722***MADAD CHOBANOV AND ONOMALOGICAL ISSUES****Borchalı (Chobanov) M.***PhD in Philology, Azerbaijan Technical University,
ORCID 0009-0008-8684-2722***Xülasə**

Məqalədə tanınmış türkoloq və ictimai xadim, görkəmli dilçi-alim, onomastikaşünas, xüsusilə də, antroponimist və toponomist alim kimi məşhur olan akademik Mədəd Çobanovun elmi yaradıcılığı, xüsusilə də, onomalogiya sahəsində apardığı tədqiqat işləri və həmin əsərlər haqqında yazılmış rəylər araşdırılır. Qeyd olunur ki, Mədəd Çobanov 1973-cü ildə Daşkənddə Özbəkistan EA-nın Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda "Gürcüstan SSR Bolnisi rayonu Azərbaycan şivələrinin leksikası" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş, elə həmin ildən də A. S. Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan bölməsinə müəllim seçilmişdir. Sonralar S.S.Orbeliani adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universiteti, hazırda isə İlyə Unversiteti adlanan həmin ali təhsil ocağında 1994-cü ilədək düz 21 il - müəllim, dosent, professor, kafedra müdirinin müavini və kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Mədəd Çobanov 1992-ci ilin fevralında Bakı Dövlət Universitetində "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş, filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüş, 1993-cü ildə professor seçilmişdir. O, 1994-cü ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətini Bakıda davam etdirmirdir. "Futuroloq" Fasiləsiz Təhsil Kompleksində vitse-prezident, Azərbaycan Futurologiya Universitetində prorektor, Azərbaycan Elitar Universitetində rektor, Azərbaycan Dövlət Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən hazırlanması İnstitutunda "Ali məktəb müəllimləri" fakültəsinin dekanı vəzifələrində çalışmış, 1996-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində - Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində "Dillər" kafedrasının müdiri seçilmiş və uzun illər həmin vəzifədə şərəf və ləyaqətlə çalışmışdır.

80-dən çox kitabın, o cümlədən, 15 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin, 200-dən çox elmi məqalənin, 250-dən çox elmi-publisist yazının, onlarla bədii əsərlərin müəllifi olan Mədəd Çobanov (1937-2023) Azərbaycanda, Gürcüstanda, Türkiyədə, Rusiyada və Orta Asiya respublikalarında keçirilmiş Beynəlxalq qurultaylarda, elmi-nəzəri və elmi-praktik konfranslarda, simpoziumlarda, seminarlarda məruzələrlə çıxışlar etmişdir. Onlarla elmi məqalələri və kitabları elə həmin ölkələrdə də çap olunmuşdur.

Akademik Mədəd Çobanovun əsərlərini görkəmli alimlər, məşhur mütəxəssislər və ictimai xadimlər, o cümlədən, dünya şöhrəti qazanmış görkəmli yazıçı, tanınmış türkoloq Çingiz Aytmatov, akademik Edhem Rahimoviç Tenişyev (Moskva), akademik Şanazar Şaabduraxmanoviç Şaabduraxmanov (Daşkənd), Özbəkistanın tanınmış alimləri - professorlar Nəsir Şükürov, Etibarxanım Nasirova, Fattoh Abdullayev, Kayum Kayumov, Qazaxstan alimi - Ali Abbas Çinar, Qırğızıstan alimi Gülzura Cumakanova, Türkiyə alimləri - Hamza Zülfiqar, Cengiz Alyılmaz, Doğan Qaya, Fazıl Erqaş, Metin Kara, Şurəddin Məmmədli, Gülnara Qoca-Məmmədova, həmçinin Azərbaycan alimlərindən - Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Afad Qurbanov, Əlövsət Abdullayev, Ramiz Mehdiyev, Həsən Mirzəyev, Nizami Cəfərov, Musa Adilov, Səyyarə Mollazadə, Həsərət Həsənov, Kamil Vəliyev, Şamil Qurbanov, Yusif Seyidov, Nizami Xudiyev, Əflatun Saraçlı (Məmmədov), Tofiq Əhmədov, Qəzənfər Kazımov, Nəbi Əsgərov, İbrahim Bayramov, Əzizxan Tanrıverdi, Buludxan Xəlilov, Aslan Aslanov, Fidan Qurbanova, Sevindik Vəliyev, Çingiz Hüseynzadə, Razim Məmmədli, Əli Rza Xələfli, Sadiq Zaman və başqaları çox yüksək qiymətləndirmişlər.

Bu məqalədə isə həmin alimlərdən ancaq bir nəfərin - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin "Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası" kafedrasının sabiq müdiri, filologiya elmləri doktoru, mərhum professor Əzizxan Tanrıverdinin elmi ictimaiyyətə yaxşı məlum olan əsərlərinə diqqət yetirilir, onun akademik Mədəd Çobanov haqqında yazdıqlarına istinad edilir və M.Çobanovun onomalogiya sahəsində göstərmiş olduğu xidmətləri, qısaca da olsa, bir daha oxuculara təqdim edilir. Göstərilir ki, akademik Mədəd Çobanovun yaradıcılığında Azərbaycan dili, Azərbaycanşünaslıq, türkologiya, türk ədəbi dillərinin birliyi, dilçilik, dialektologiya, linqvistika, onomastika, xüsusilə də, antroponimika və toponimika, eləcə də, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi əlaqələr, o cümlədən, Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluq və qardaşlıq ənənələrinin ədəbi-bədii və elmi ədəbiyyatda təəcəssümü və s. amillər yeni müstəviyə keçmiş, elmi təfəkkürdə öz geniş əksini tapmış, müəllifinin elmdə daha uzun ömür sürməsinə təmin etmiş və beləliklə də, Azərbaycan dilçiliyi və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, ümumi olaraq, türkologiya və filologiya elmi, həmçinin, Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri daha da zənginləşmişdir.

Abstract

The article examines the scientific work of academician Madad Chobanov, who is known as a well-known Turkologist and public figure, an outstanding linguist-scientist, onomastician, especially an anthroponymist and toponymist, especially his research work in the field of onomology, and the reviews written about these works. It

is noted that Madad Chobanov successfully defended his candidate dissertation on the topic "Lexicon of Azerbaijani Dialects of the Bolnisi Region of the Georgian SSR" at the Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of Uzbekistan in Tashkent in 1973, and in the same year he was elected a teacher at the Azerbaijani department of the Tbilisi State Pedagogical Institute named after A. S. Pushkin. He worked at this institution of higher education, later renamed the Tbilisi State Pedagogical University named after S. S. Orbeliani, and now Ilia University, for exactly 21 years, until 1994, as a lecturer, associate professor, professor, deputy head of department, and head of department.

Madad Chobanov successfully defended his doctoral dissertation on the topic "Fundamentals of Azerbaijani anthroponymy" at Baku State University in February 1992, was awarded the degree of Doctor of Philological Sciences, and was elected a professor in 1993. He has been continuing his scientific and pedagogical activities in Baku since 1994. He worked as vice-president of the "Futurologist" Continuous Education Complex, vice-rector of the Azerbaijan Futurology University, rector of the Azerbaijan Elite University, dean of the "Higher School Teachers" faculty at the Azerbaijan State Institute for Advanced Training and Retraining of Senior Pedagogical Personnel, and in 1996 was elected head of the "Languages" department at the Azerbaijan Higher Military School named after Heydar Aliyev - Azerbaijan Higher Naval School, and worked in that position with honor and dignity for many years.

Madad Chobanov (1937-2023), the author of more than 80 books, including 15 monographs, textbooks and teaching aids, more than 200 scientific articles, more than 250 scientific-publicistic writings, and dozens of works of art, gave speeches at international congresses, scientific-theoretical and scientific-practical conferences, symposiums, and seminars held in Azerbaijan, Georgia, Turkey, Russia, and the Central Asian republics. Dozens of his scientific articles and books have been published in those same countries.

Academician Madad Chobanov's works were read by prominent scientists, famous specialists and public figures, including the world-famous writer, well-known Turkologist Chingiz Aitmatov, Academician Edhem Rahimovich Tenishyev (Moscow), Academician Shanazar Shaabdurakhmanovich Shaabdurakhmanov (Dashkand), well-known scientists of Uzbekistan - professors Nasir Shukurov, Etibarkhanim Nasirova, Fattoh Abdullayev, Kayum Kayumov, Kazakh scientist - Ali Abbas Chinar, Kyrgyz scientist Gulzura Jumakanova, Turkish scientists - Hamza Zulfikar, Cengiz Alyilmaz, Dogan Gaya, Fazil Ergash, Metin Kara, Shuraddin Mammadli, Gulnara Goja-Mammadova, as well as Azerbaijani scientists - Abdulazal Demirchizade, Afad Gurbanov, Alovzat Abdullayev, Ramiz Mehdiyev, Hasan Mirzayev, Nizami Jafarov, Musa Adilov, Sayyara Mollazade, It was highly appreciated by Hasrat Hasanov, Kamil Valiyev, Shamil Gurbanov, Yusif Seyidov, Nizami Khudiyev, Aflatun Sarajly (Mammadov), Tofiq Ahmadov, Gazanfar Kazimov, Nabi Asgarov, Ibrahim Bayramov, Azizkhan Tanriverdi, Buludkhan Khalilov, Aslan Aslanov, Fidan Gurbanova, Sevindik Veliyev, Chingiz Huseynzade, Razim Mammadli, Ali Rza Khalafli, Sadiq Zaman and others.

The article focuses on the works of only one of these scientists - the former head of the "Methodology of Teaching the Azerbaijani Language" department of the Azerbaijan State Pedagogical University, Doctor of Philological Sciences, the late Professor Azizkhan Tanriverdi, which are well known to the scientific community, refers to his writings about academician Madad Chobanov, and briefly presents to the readers the services rendered by M. Chobanov in the field of onomology. It is shown that in the work of academician Madad Chobanov, the Azerbaijani language, Azerbaijani studies, Turkology, the unity of Turkic literary languages, linguistics, dialectology, linguistics, onomastics, especially anthroponymy and toponymy, as well as literary studies, literary relations, including the literary, artistic and scientific embodiment of the traditions of friendship and brotherhood of the Azerbaijani and Georgian peoples, etc. factors have reached a new level, found their broad reflection in scientific thinking, ensured a longer life for the author in science, and thus, Azerbaijani linguistics and Azerbaijani literary studies, in general, the science of Turkology and philology, as well as Azerbaijani-Georgian literary relations, have become even richer.

Açar sözlər: Azərbaycan dili, dilçilik, türkologiya, onomastika, antroponimika, toponimika, Mədəd Çobanov, Əzizxan Tanrıverdi.

Keywords: Azerbaijani language, linguistics, Turkology, onomastics, anthroponymy, toponymy, Madad Chobanov, Azizkhan Tanriverdi.

Giriş

Tanınmış türkoloq və ictimai xadim, görkəmli dilçi-alim, onomastikaşünas, xüsusilə də, antroponimist və toponomist alim kimi məşhur olan Mədəd Çobanov (1937-2023) olduqca mənalı bir ömür sürmüş, harada yaşamasından və işləməsindən asılı olmayaraq, həmişə şərəflə yaşamış, ləyaqətlə çalışmış, sırasıyla orta məktəb müəllimliyindən ali məktəbin müəllimi, dosenti, professoru, kafedra müdiri, dekani və rektoru vəzifələrinə qədər yüksəlmiş, gərgin əməyi, böyük zəhməti, geniş və əhatəli, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti, zəngin və dəyərli yaradıcılığı sayəsində ən yüksək elmi dərəcəyə - *filologiya elmləri doktoru* elmi dərəcəsinə, ən yüksək elmi adlara -

professor və *akademik* elmi adlarına layiq görülmüşdür.

Akademik Mədəd Çobanov Azərbaycanda, Gürcüstanda, Türkiyədə, Rusiyada və Orta Asiya respublikalarında keçirilmiş Beynəlxalq qurultaylarda, elmi-nəzəri və elmi-praktik konfranslarda, simpoziumlarda, seminarlarda məruzələrlə çıxışlar etmişdir. Onlarla elmi məqalələri və kitabları həmin ölkələrdə çap olunmuşdur.

Akademik Mədəd Çobanovun əsərləri görkəmli alimlər, məşhur mütəxəssislər və ictimai xadimlər, o cümlədən, dünya şöhrəti qazanmış görkəmli yazıçı, tanınmış türkoloq Çingiz Aytmatov, akademik Edhem Rahimoviç Tenişyev (Moskva), akademik Şanazar

Şaabduraxmanoviç Şaabduraxmanov (Daşkənd), Özbəkistan alimləri – professorlar Nəsir Şükürov, Etibarxanım Nasirova, Fattoh Abdullayev, Kayum Kayumov, Qazaxstan alimi - Ali Abbas Çinar, Qırğızıstan alimi Gülnara Cumakanova, Türkiyə alimləri - Hamza Zülfikar, Cengiz Alyılmaz, Doğan Kaya, Fazıl Erqaş, Metin Kara, Şurəddin Məmmədli, Gülnara Qoca-Məmmədova, həmçinin Azərbaycan alimlərindən - Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Afad Qurbanov, Ələvsət Abdullayev, Ramiz Mehdiyev, Həsən Mirzəyev, Nizami Cəfərov, Musa Adilov, Səyyarə Mollazadə, Həsərət Həsənov, Kamil Vəliyev, Şamil Qurbanov, Yusif Seyidov, Əflatun Saraçlı (Məmmədov), Tofiq Əhmədov, Qəzənfər Kazımov, Nizami Xudiyev, Nəbi Əsgərov, İbrahim Bayramov, Əzizxan Tanrıverdi, Buludxan Xəlilov, Aslan Aslanov, Fidan Qurbanova, Sevdik Vəliyev, Çingiz Hüseynzadə, Razim Məmmədli, Əli Rza Xələfli, Sadiq Zaman və başqaları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Biz bu məqaləmizdə həmin alimlərdən ancaq bir nəfərin – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası” kafedrasının sabiq müdiri, flologiya elmləri doktoru, mərhum professor Əzizxan Tanrıverdinin elmi ictimaiyyətə yaxşı məlum olan əsərlərinə diqqət yetirir, onun akademik Mədəd Çobanov haqqında yazdıqlarına istinad edir və M.Çobanovun onomalogiya sahəsində göstərmiş olduğu xidmətlərini, qısaca da olsa, bir daha oxuculara təqdim edirik.

Tədqiqat

Professor Ə.Tanrıverdi “Şərqi səsi” (N: 03 (198), fevral, 2007) və “Hakimiyyət və gələcək” (N: 06 (146), 04 aprel, 2007) qəzetlərində dərc olunmuş “Mədəd Çobanov və onomalogiya məsələləri” sərəlvhəli məqaləsini belə bir girişlə başlayır:

“Azərbaycan elm və mədəniyyəti tarixində bir neçə sahə üzrə çalışan və onların hər birində uğurlar qazanan görkəmli şəxsiyyətlər çox olub. Müasir dövrdə də ensiklopedik bilik sahibi olan, fəaliyyət dairəsi zənginliyi ilə fərqlənən şəxsiyyətlərimiz az deyil. Belə simalardan biri də alim, müəllim, publisist və tərcüməçi kimi ən azı türk dünyası və MDB məkanında tanınan, əsərləri Azərbaycan, türk, özbək, qazax, qırğız, rus, gürcü, erməni və digər dillərdə çap olunan akademik Mədəd Çobanovdur. O, hansı sahədə çalışmasından və yazmasından asılı olmayaraq, türk böyüklüyünü, türk qüdrətini, onun zəngin olan dilini, tarixini və etnoqrafiyasını həmişə diqqət mərkəzində saxlayıb.” (Tanrıverdi, Ə., 2007) Bu cəhət müəllifin müxtəlif illərdə çap olunmuş “Azərbaycanşünaslığın əsasları”, “Azərbaycan onomastikası”, “Azərbaycan antroponimiyasının əsasları”, “Borçalı toponimləri”, “Borçalı şivələrinin leksikası”, “Mətnin linqvistik təhlili”, “Pedaqoji məsələlər”, “Türk dillərinin ədəbi birliyinə doğru”, “Dədə Qorqud - Qəhrəmanlıq dastanı”, “Ədəbi düşüncələr”, “Dilçilik məsələləri” və s. adda olan 80-dən çox kitabında, o cümlədən, 15 monoqrafiyada, dərslik və dərs vəsaitlərində, müəllifi olduğu 200-dən çox elmi məqaləsində, 250-dən çox elmi-publisist yazısında və s. əsərlərində özünü parlaq şəkildə göstərir.

Məqalədə Mədəd müəllimin mənalı ömür yolunun səhifələri vərəqlənir, qeyd olunur ki, Mədəd Namaz oğlu Çobanov - 1937-ci il aprelin 11-də qədim Borçalı

mahalında – indiki Gürcüstanın Bolnisi rayonundakı Darbaz kəndində anadan olmuş, A. S. Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmiş, doğma Darbaz kənd orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamış, bir il müəllim işlədikdən sonra əsgəri xidmətə yollanmış, Zabitlər məktəbini bitirmiş, baş leytenant rütbəsində ordudan ehtiyat buraxıldıqdan sonra, bir il Bolnisi rayon komsomol komitəsində çalışmış, sonra irəli çəkilmiş, fəaliyyətini rayon partiya komitəsində davam etdirmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasında qiyabi təhsil almış, 1973-cü ildə Daşkənddə Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda “Gürcüstan SSR Bolnisi rayonu Azərbaycan şivələrinin leksikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Elə həmin ildən də A. S. Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan bölməsinə müəllim seçilmişdir. Sonralar S.S.Orbeliani adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universiteti, hazırda isə İlya Unuversiteti adlanan həmin ali təhsil ocağında 1994-cü ilədək düz 21 il - müəllim, dosent, professor, kafedra müdirinin müavini və kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Mədəd Çobanov 1992-ci ilin fevralında Bakı Dövlət Universitetində “Azərbaycan antroponimiyasının əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş, *filologiya elmləri doktoru* elmi dərəcəsinə layiq görülmüş, 1993-cü ildə isə *professor* seçilmişdir.

O, 1994-cü ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətini Bakıda davam etdirmirdir. “Futuroloq” Fasiləsiz Təhsil Kompleksində vitse-prezident, Azərbaycan Futurologiya Universitetində prorektor, Azərbaycan Elitar Universitetində rektor, Azərbaycan Dövlət Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən hazırlanması İnstitutunda “Ali məktəb müəllimləri” fakültəsinin dekanı vəzifələrində çalışmışdır.

1996-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində - Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində “Dillər” kafedrasının müdiri seçilmiş, uzun illər, daha dəqiq desək, təqaüdə çıxana kimi həmin vəzifədə şərəf və ləyaqətlə çalışmışdır.

Müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində və Azərbaycan Texniki Universitetində də dərs demiş, mühazirələr oxumuşdur.

Yüzlərlə müəllimin, onlarla alimin yetişməsində böyük əmək sərf etmiş, onların bir neçəsinin elmi rəhbəri, məsləhətçisi, opponenti və ya rəyçiləri olmuşdur.

Mədəd Çobanov uzun müddət Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur.

O, Türk Dil Kurumunun üzvü, Beynəlxalq Turan Akademiyasının və Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki - həqiqi üzvü seçilmişdir.

Professor Mədəd Çobanov S.S.Orbeliani adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasına rəhbərlik etdiyi müddətdə həmin kafedranın nəzdində “Qaynaq” Ədəbi birliyini, Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin “Dillər” kafedrasının müdiri olduğu zaman isə həmin kafedranın nəzdində “Dalğalar qoynunda” adlı Ədəbi

birlik yaratmış, uzun müddət həmin birliklərə rəhbərlik etmiş və eyni zamanda "Dalğalar qoynunda" adlı qəzetin redaktoru olmuş, iki cildlik "Ədəbi düşüncələr" adlı kitabı ilə ədəbi tənqidçi kimi böyük nüfuz qazanmışdır.

O, ilk dəfə "Azərbaycanca-gürcüca danışq lüğəti" tərtib etmiş (Tbilisi, 1977, 1991, Bakı, 2000), "Sevirəm Gürcüstanı" (Bakı, 1977), "Dostluq təranələri" (gürcü dilində, Tbilisi, 1978), (həmçinin, 2 cildlik "Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri" (Bakı, 2017, 2019) – M.B.) və s. kitabları ilə iki qonşu xalq arasında dostluq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir.

Mədəd Çobanov gənclik illərində bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, bir dramın, iki pyesin, iki povestin, bir dastanın, onlarla hekayələrin müəllifidir. Əsərləri türk, rus, gürcü, özbək, ingilis, fransız və s. dillərə tərcümə olunmuşdur.

Özü də rus və gürcü dillərindən bir neçə əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

Əzizxan Tanrıverdi yazır:

"Mədəd Çobanov müəllimlə alimliyi, nəzəriyyə ilə praktikanı sintez edən bilən tədqiqatçılarımızdandır. Burada təkcə bir məsələni qeyd edək ki, görkəmli alimin hərbi məktəbdə bir professor, həm də kafedra müdiri vəzifəsində çalışması onu qədim türk hərbi sənəti ilə bağlı yazılar yazmağa sövq etmişdir. Onun Müşfiq Çobanlı ilə birlikdə çap etdirdiyi "Dədə Qorqud dünyasına səyahətdən parçalar" (Bakı, 1998) adlı monoqrafiyanın II hissəsindəki "Qalın Oğuz eli və hərbi sənəti", "Qalın Oğuz igidləri və onların döyüş taktikası", "Qalın Oğuz eli və hərbi marşlar" və s. kimi bölmələr də dediklərimizi təsdiqləyir.

Türkologiyada, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində bir neçə istiqamət üzrə tədqiqat aparən alimlərin sırasında Mədəd Çobanovun xüsusi yeri var." (Tanrıverdi, Ə., 2007)

Akademik Əbdüləzəl Dəmirçizadə (Bakı) çox haqqlı olaraq yazmışdır: "Mədəd Çobanov Azərbaycan dilinin müasir problemlərini milli təəssübkeşlik və təşəbbüskarlıq baxımından araşdıran ilk alimlərimizdən biridir". Onun antronimiya, toponimiya, dialektologiya, leksikoqrafiya və digər sahələr üzrə çap etdirdiyi çoxsaylı məqalə, monoqrafiya və lüğətləri sanbalına, yüksək elmi dəyərinə görə bu gün mütəxəssislər tərəfindən razılıqla qarşılır, onlara bir mənbə kimi istinad olunur. Heç şübhəsiz ki, sonrakı yüzilliklərdə də belə olacaqdır.

"Antroponimika problemləri Mədəd Çobanovun ən çox müraciət etdiyi mövzulardandır." (Tanrıverdi, Ə., 2007) O, ilk dəfə olaraq "Azərbaycan şəxs adları" (Bakı: "Maarif", 1981, 36 səh.) lüğətini tərtib etmiş, geniş bir ön söz yazmış və ayrıca kitabça şəklində çap etdirərək oxucuların ixtiyarına vermişdir. (<http://web2.anl.az:81/-read/page.php?bibid=vils000193141>)

Həmin kitab 1993-cü ildə "Azərbaycan kişi adları" adı ilə Türkiyədə də çap olunmuşdur.

Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdi "Türk mənşəli Azərbaycan antroponimləri" (1996), "Kitabi-Dədə Qorqud"da şəxs adları" (1999), "XVI əsr qıpçaq (poloves) dilinin qrammatikası" (2000), "Kitabi-Dədə Qorqud və qərb ləhcəsi" (2002), "Kitabi-Dədə Qorqud"un obrazlı dili" (2006),

"Kitabi-Dədə Qorqud"un söz dünyası" (2007), "Dədə-Qorqud kitabı"nın dil möcüzəsi" (2008), "Dilimiz, mənaviyyatımız" (2008), "Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs adları" (2009), "Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası" (2010) və digər əsərlərində olduğu kimi, "Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının tarixi-lingvistik tədqiqi" (Bakı, 2012, <https://anl.az/el/Kitab/92429.pdf>) adlı kitabında da akademik Mədəd Çobanovun elmi tədqiqat işlərinə geniş yer ayırmış və qeyd etmişdir ki, "Mədəd Çobanov Azərbaycan antroponimikasının müxtəlif cəhətləri ilə bağlı bir sıra tezis, məqalə və monoqrafiya çap etdirmişdir. Onun hələ 1983-cü ildə çap olunan "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" kitabında antroponimlərin leksik-semantik qrupları, quruluşu, adqoyma ənənələrindən bəhs edilir, köməkçi ad kateqoriyalarından təxəllüs və ləqəbin leksiksemantik xüsusiyyətləri və s. məsələlər zəngin dil faktları ilə təsdiqlənir. Burada diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də müştərək adlar, polinim və polindromik adlar, adların abbreviasiyası kimi məsələlərin geniş şəkildə tədqiqata cəlb edilməsidir." (Tanrıverdi, Ə., 2012, səh.28)

Mədəd Çobanov ilk dəfə olaraq pedaqoji universitetlərin filologiya fakültələrinin tədris planında nəzərdə tutulmuş "Dilçilikdən xüsusi kurs" proqramı əsasında 1981-ci ildə "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" adlı proqram, 1983-cü ildə isə "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" adlı dərs vəsait hazırlamışdır. Həmin proqram və dərs vəsaiti Gürcüstan Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra Tbilisidəki "Qanatleba" nəşriyyatında nəşr edilmişdir.

Mədəd Çobanov Azərbaycan antroponimiyası ilə bağlı tədqiqatlarını sonralar da davam etdirmiş, bu mövzuda doktorluq dissertasiyası yazmış və 1992-ci ilin fevralında həmin dissertasiyanı ("Azərbaycan antroponimikasının əsasları, DDA, Bakı, 1992), "Os-novni azərbaydjanskoy antroponimiki" (ADD, Bakı, 1992)) Bakı Dövlət Universitetində uğurla müdafiə etmiş (Tanrıverdi, Ə., 2012, s.29), ona keçmiş SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi verilmiş, 1993-cü ilin oktyabr ayında isə professor seçilmişdir. (Həmin diplom və attestat 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən nostrifikasiyadan keçmiş və təkrar təsdiq edilmişdir. – M.B.) "Bu onun Azərbaycan antroponimlərinin tədqiqinə xüsusi maraq göstərdiyini sübut edir. Məhz həmin əsərlərə görə Mədəd Çobanovun adı türkologiyada N.A.Baskakov, E.Beqmatov, N.Qarbova, T.Jamzakov kimi, Azərbaycan dilçiliyində A.Qurbanov, M.Adilov, H.Əliyev kimi alimlərlə bir sırada çəkilir." (Tanrıverdi, Ə., 2007)

"Mədəd Çobanov olduqca aktual və həllinə zəruri ehtiyac hiss olunan problemin işlənməsini qarşıya məqsəd qoyub, dilimizdəki şəxs adlarının əmələ gəlməsini, yayılma regionunu, istifadə dərəcəsini, inkişaf tarixini və s. cəhətlərini araşdırmağa çalışmışdır... Son illərə qədər meydana gəlmiş elmi-tədqiqat işləri təhlil olunur, hər bir fikrin, mülahizənin elmi qiyməti verilir. Müxtəlif illərin məhsulu olan hər bir əsər elmi süzgəcdən keçirilərkən müəllifin xronoloji

prinsipi gözlədiyi, onun obyektiv mövqə tutduğu müsbət hal kimi diqqəti cəlb edir. Müəllif onomastikaya dair istər respublikamızda, istərsə də ondan kənarında keçirilən konfranslarda qoyulan məsələlərə də toxunur, əlaqədar məsələlərin təhlilini verir, əldə olunan ümumi elmi baxışları, nəticələri faydalı hesab edir... Ümumiyyətlə, əsərdə ayrı-ayrı dövrlərin ictimai-siyasi vəziyyətinin, mədəni səviyyəsinin nəzərə alınması dil faktlarının düzgün şərh edilməsinə əsas vermiş, dissertasiyanın elmi keyfiyyətinin artmasına səbəb olmuşdur... Dissertasiyanın bütün fəsilərində dilçiliyin nəzəri bünövrəsinə uyğun olan bir sıra xüsusi elmi metodlardan istifadə edilmişdir. Müasir dilçiliyin müqayisəli, tarixi və kəmiyyət metodlarına daha çox müraciət olunması əsərin keyfiyyətini daha da artırmış, müəllifin məqsədinə nail olmasına imkan yaratmışdır. Mədəd Çobanovun bu əsəri, həqiqi mənada, dərin araşdırmaların və gərgin əməyin məhsuludur... Bu əsəri türkoloji dilçilikdə antroponimiya məsələlərinə dair zəngin dil materialları üzərində qurulmuş orijinal tədqiqat işi kimi qiymətləndirmək olar. Əsərin müsbət məziyyətləri çoxdur. (*Qurbanov, Afad. M.Çobanovun doktorluq dissertasiyasına yazılmış rəsmi opponen rəyindən. Bax: Cəfərov, N., 2012, s.65*)

“Azərbaycan dilçiliyində lüğət tərkibinin geniş bir sahəsini əhatə edən antroponimlər bu vaxta qədər ayrıca tədqiqat mövzusu kimi monoqrafik planda öyrənilməmişdir. Doktorant bu mövzunu seçərkən şəxs adlarının inkişaf şəraitini, dil rəngarəngliyini və bir sıra başqa mühüm səciyyəvi cəhətləri nəzərə almışdır. Dissertasiyanın məzmunu göstərir ki, M.Çobanovun elmi-nəzəri cəhətdən müşahidəçilik qabiliyyəti, müstəqil tədqiqatçılıq vərdişi və türkoloji hazırlığı vardır... Ümumiyyətlə, dissertasiya böyük zəhmət tələb edən bir əməyin məhsuludur. Dissertasiyanın müsbət cəhətlərindən biri kimi bunu xüsusi qeyd etmək istəyirik ki, tədqiqat işinin bütün fəsilləri arasında qarşılıqlı əlaqə, elmi-məntiqi ardıcılıq və üzvi bağlılıq vardır...” (*Mollazadə, Səyyarə. M.Çobanovun doktorluq dissertasiyasına yazılmış rəsmi opponen rəyindən. Bax: Cəfərov, N., 2012, s.66*)

Mədəd Çobanovun doktorluq dissertasiyası əsasında hazırladığı “*Azərbaycan antroponimiyasının əsasları*” kitabı 1995-ci ildə Bakıda “*Azərbaycan*” nəşriyyatı tərəfindən rus dilində (“*Основы азербайджанской антропонимики*”, Баку, “*Азербайджан*”, 1995, 332 ст.) nəşr olunaraq geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verilmişdir. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi təsdiq olunmuş və “*Maarif*” nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilmişdir. (*Çobanov M.N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Elmi redaktoru: akademik Afad Qurbanov, rəyçisi: professor Qəzənfər Kazımov. Bakı: “Maarif”, 1998, səh. 332* - [https://dilcilik.az/kitabxana/arasdirmalar/M%C9%99d%C9%99d%20%C3-%87obanov_%20Az%C9%99rbaycan%20Antroponimiyas%C4%B1n%C4%B1n%20%C9%99saslar%C4%B1%20\(1998\).pdf](https://dilcilik.az/kitabxana/arasdirmalar/M%C9%99d%C9%99d%20%C3-%87obanov_%20Az%C9%99rbaycan%20Antroponimiyas%C4%B1n%C4%B1n%20%C9%99saslar%C4%B1%20(1998).pdf)) Həmin kitabın yenidən hazırlanmış və əlavələr olunmuş üçüncü nəşri 2017-ci ildə “*Borçalı*” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuşdur. (*Çobanov M.N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Bakı: “Borçalı”, 2017, səh. 412* -

<http://web2.anl.az:-81/read/page.php?bibid=vtls000551626>).

Kitabda onomastika haqqında ümumi məlumat, antroponimika və onun tədqiqat obyektini, Azərbaycan dilçiliyində antroponimiyasının tədqiqat tarixi, antroponimlərin inkişafı məsələləri, ad və ad sistemi, fəsilə, təxəllüs, ləqəb, adların əsası və semantikasi, antroponomik hadisələr - müştərək adlar, adqoyma ənənələri, adların quruluşu və mənşəyi, poetik antroponimiya və s. hərtərəfli təhlil olunmuşdur.

Mədəd Çobanov antroponimikani onomologiyanın tədqiqat obyektini, sahələri və növlərinə də diqqət yetirir. Belə ki, müəllif onomologiyanın tədqiqat obyektində xüsusi adların mənşəyi, yayılma dərəcəsi, predmətə uyğunluğu, üslubi imkanları və s. məsələlərin əsas olduğunu qeyd edir, onomologiyanın antroponimika, toponimika, kosmonimika kimi sahələrindən bəhs edir, onomologiyanın xüsusi və ümumi olmaqla 2 yerə bölünməsinə ümumi dilçilik prizmasından şərh edir. Bu da onu göstərir ki, müəllif Azərbaycan antroponimlərinin diaxronik və sinxronik istiqamətdə təhlili üçün bir növ zəmin hazırlayır, təhlilin məhz həmin müstəvidə aparılmasını məqbul hesab edir. Digər tərəfdən, akademik Mədəd Çobanov Azərbaycan antroponimik vahidlərinin tədqiqat tarixini sistemli şəkildə işləyərkən V.A.Qordlevski, A.N.Samoyloviç, A.Qurbanov, M.Adilov, Z.Sadıqov və başqalarının araşdırmalarına münasibət bildirir, antroponimlərlə bağlı öyrənilməyən və ya tədqiqat obyektini kimi görülməyən problemləri dəqiqləşdirir. Belə bir metoddan istifadə isə müəllifə antroponimlərə aid ən incə detallara belə aydınlıq gətirməyə imkan verir.

Azərbaycan antroponimlərinin inkişaf tarixinə müxtəlif prizmalardan yanaşıldığını, antroponimlərin inkişaf mərhələsinə dair bir neçə fikrin irəli sürüldüyünü əsas götürən müəllif özünə qədərki araşdırmaları ümumiləşdirərək aşağıdakı sistemi təqdim edir:

Antroponimlərin inkişaf tarixi: qədim antroponimlər, antroponimlər orta əsrlərdə (XIII-XIX əsr) və müasir antroponimlər (XX əsr)

Araşdırmalar göstərir ki, müəllifin təqdim etdiyi bölgü elmi, həm də məntiqi baxımdan düzgündür. Digər tərəfdən, Mədəd Çobanov həmin dövrlər və ya mərhələlər üçün səciyyəvi olan antroponimik vahidləri dəqiqləşdirib. Məsələn, Alp, Qazan, Tanrıstan, Ağvuqi, Arslan kimi antroponimlərin XII əsrə qədərki Azərbaycan antroponimləri baxımından xarakterik olması müəyyənləşdirilib. Yaxud Allahverdi, Ağası, Mədəd, Bəsdı, Güllü kimi antroponimlərin XVII-XIX əsrlər üçün səciyyəvi olması əsaslandırılıb.

Mədəd Çobanov xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, etnoqrafiyası və dünyagörüşü ilə bağlı olan, milli etiket funksiyasını yerinə yetirən antroponimləri geniş şəkildə tədqiq edib. Məsələn, şəxsin ata adı ilə tanınmasından bəhs edərək fikri təsdiq etmək üçün “*Kitabi-Dədə Qorqud*”a müraciət edib. (Qatğan oğlu Bayındur, Dərsə xanın oğlu Buğac) Deməli, müəllif antroponimik vahidlərə, həmçinin, onlara aid müxtəlif tipli modellərə tarixi-linqvistik prizmadan yanaşmış.

Mədəd Çobanovun tədqiqatlarında “*Azərbaycan antroponimlərinin sistemi*” mövzusu xüsusi yer tutur. Müəllif ata adı və fəsilələri əsas ad kateqoriyaları

sistemində araşdırarkən problemə diaxronik, xüsusən də sinxronik prizmadan yanaşıb. Kişi və qadın adları əsasında yaranan, həmçinin, kökü şəxs adı kimi izlənməyən sözlər əsasında düzələn familiyalar ilk dəfə olaraq M.Çobanovun yaradıcılığında geniş və sistemli şəkildə linqvistik tədqiqata cəlb olunub.

Köməkçi ad kateqoriyaları sisteminə daxil olan təxəllüslərin yaranma tarixi, izlənmə tezliyi, mənşəyi və arealını sistemli şəkildə araşdıran müəllif bu qənaətə gəlir ki, toponim, etnonim, zoonim, hidronim və kosmonimlər, həmçinin, ümumişlək sözlər əsasında düzələn təxəllüslər rəngarəng və maraqlı xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan mədəniyyətinin ən nadir inciləri hesab oluna bilər.

M.Çobanov ləqəblərin köməkçi ad kateqoriyaları sistemindəki yerini dəqiqləşdirməklə bərabər, onların fərdi-şəxsi, ailəvi-nəsləli və məhəlli-kollektiv kimi növlərini də araşdırıb.

Antroponimlərin semantik qruplarına xüsusi diqqət yetirən M.Çobanov Azərbaycan antroponimlərinin mənə qruplarını dəqiqləşdirərkən ən kiçik detalları belə nəzərdən qaçırmayıb. Müəllif toponim, etnonim, hidronim, zoonim və kosmonimlər, eyni zamanda silah adları əsasında düzələn antroponimləri geniş şəkildə təhlil etmişdir. Antroponimlərin semantikasi ilə bağlı fikri təsdiq üçün bədii ədəbiyyat nümunələrinə istinad etmə, Mədəd Çobanovun tədqiqatlarında aparıcı mövqedədir. Qılınc, Kaman, Sadaq kimi antroponimləri "Kitabi -Dədə Qorqud" dastanındakı "Oğuz zamanında bir yigid ki, evlənsə ox atardı..." cümləsi və "sadağı tər, oxu tər" misrası ilə başlanan bayatı ilə əlaqələndirilib.

Türkologiyada ən az öyrənilən məsələlərdən biri də antroponimik hadisələrdir. Bu mövzu M.Çobanovun antroponimikaya dair əsərlərində təhlil süzğəcindən keçirilmiş, onların ən səciyyəvi cəhətləri dəqiqləşdirilmişdir. Müəllif antroponimik hadisələrin müştərək (ortaqlı), polinim, pəndramik və abbreviatur kimi mənə qruplarını konkret faktorlarla əsaslandırır. Məsələn, müştərək antroponimlər (Həsərət, Şirin, İntizar...), polinim antroponimlər (Balaxanı-Xanbaba, Aygün-Günay...), abbreviatur antroponimlər (Q-əli-Qurbanəli, İ-Xəlil-İbrahimxəlil...)

M.Çobanovun "Azərbaycan dilində antroponimik hadisələr" məqaləsini (Azərbaycan onomastikasi problemləri II. Azərbaycan onomastikasi problemlərinə həsr olunmuş II elmi-nəzəri konfransın materialları (15-16 aprel 1988) // Bakı: APİ, 1988, s.96), həmçinin "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" kitabını yüksək qiymətləndirən Ə.Tanverdi onun "Azərbaycan dilində "gül" sözü əsasında 312 əsl şəxs adı düzəlmişdir" (səh.22) fikrinə əsaslanaraq, Azərbaycan antroponimik vahidlər sistemindəki antroponimlərin yarından çoxu milli adlardır - qənaətinə gəlmişdir. (Tanrıverdi, Ə., 2012, səh.110-111)

Antroponimlərin orfoqrayiası, poetik onomastika və s. kimi məsələlər də M.Çobanovun diqqətindən yayınmayıb. Belə ki, müəllif onların hər birini konkret fəsil və bölmələr üzrə sistemli şəkildə araşdırıb. Burada bircə faktı qeyd etmək kifayətdir ki, M.Çobanov antroponimlərin orfoqrayiası ilə bağlı 39 maddə və 12 yarımmaddə müəyyənləşdirib. Bu da müəllifin dil hadisələrinə adi bir müşahidəçi kimi yox, zərgər dəqiqliyiylə yanaşdığını təsdiqləyir.

M.Çobanov Azərbaycan antroponimlərini türk xalqları antroponimləri kontekstində tədqiq edən alimlərimizdəndir. Məsələn, müəllif müştərək adlardan bəhs edərkən yazır: "...qaxaxların antronimiyasında ənənə ilə bağlı olaraq yaranan adlara rast gəlmək olur. Adqoyma mərasimində ən çox qız olan ailələrdə oğlana qız adları qoyurlar. Məsələn: qıza Altay, Bolat, (Polad, Yanıl (Yonıl), Yanılxan, (Yanılxan) kimi adlar vermiş və onları oğlan kimi tərbiyə etmişlər..." Yaxud M.Çobanovun araşdırmalarından məlum olur ki, Bəxtiyar adı özbək, qırğız və qaxax antroponikası baxımından da səciyyəvidir.

Bir sözlə, akademik Mədəd Çobanovun "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" adlı dərs vəsaiti ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri ilə yanaşı, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri, həmçinin, magistrələr, doktorantlar və tədqiqatçılar üçün də qiymətli hədiyyədir.

Mədəd Çobanov "Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" (1983) kitabının ilk nəşrindən sonra bir-birinin ardınca "Mətnin linqvistik təhlili" (Ali məktəb tələbələri və orta məktəb müəllimləri üçün dərs vəsaiti, Tbilisi, 1984, 1987), "Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına dair" (Orta məktəb müəllimləri üçün dərs vəsaiti, Tbilisi, 1986), "Familiya. Təxəllüs" (Tbilisi, 1987), "Azərbaycan şəxs adlarının semantikasi və orfoqrayiası" (Tbilisi, 1990) "Azərbaycan kişi adları" (Türkiyə, Ərzurum, 1993, 96 səh.) və s. adlı kitablarını oxucuların ixtiyarına vermişdir.

Həmin kitablar arasında "Familiya. Təxəllüs" (Tbilisi, 1987) və "Azərbaycan şəxs adlarının semantikasi və orfoqrayiası" (Tbilisi: "Qanatleba" 1990, 160 səh.) xüsusilə əhəmiyyətlidir. Gürcüstan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi tərəfindən "Orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait" kimi təsdiq olunmuş və 1990-cı ildə "Qanatleba" nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunaraq oxucuların ixtiyarına verilmiş kitabın redaktoru: prof.Q.Kazımov, rəyçiləri: T.M.Əhmədov və prof.T.Əfəndiyevadır.

(<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000069439>)

Ə.Tanrıverdi daha sonra yazır: "M.Çobanovun 1987-ci ildə çap etdirdiyi "Familiya. Təxəllüs" kitabında ilk dəfə olaraq familiya və təxəllüslər geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunmuşdur. Müəllif ad və ad sistemi, ata adı məsələlərini türkoloji istiqamətdə şərh etdikdən sonra familiyaların motivləşməsi məsələlərindən bəhs edir və Azərbaycan familiyalarının formalaşmasında üç prinsipin əsas olduğunu müəyyənləşdirir: kişi adı əsasında düzələn familiyalar, qadın adı əsasında düzələn familiyalar, kökü şəxs adı kimi işlənməyən sözlər əsasında düzələn familiyalar. Əsərdə təxəllüslərin mənşəyi, yaranma tarixi, işlənmə məqamları, mənaları, areal təxəllüslər, təxəllüs və onun avtonimlə üzlənmə sistemi və s. kimi məsələlər izah olunmuş, 600-ə qədər təxəllüsü əhatə edən Azərbaycan təxəllüs lüğəti tərtib edilmişdir." (Tanrıverdi, Ə., 2012, səh.28-29)

Azərbaycan antroponimləri sistemində təxəllüslərin zənginliyi, dil müxtəlifliyi, mənə və funksiyalarına görə köməkçi ad kateqoriyaları

sistemində xüsusi yer tutduğunu, Azərbaycan təxəllüsləri sistemində ərəb və fars mənşəli apelyativlər əsasında formalaşan təxəllüslərin də mövcudluğunu qeyd edən Ə.Tanrıverdi öz tədqiqatlarında əsasən türk mənşəli apelyativ və onomastik vahidlər əsasında formalaşan təxəllüslərdən bəhs etdiyini qeyd etmiş və bildirmişdir ki, “Yeri gəlmişkən, tədqiqata cəlb etdiyimiz türk mənşəli təxəllüsləri M.Çobanovun “*Familiya, Təxəllüs*” kitabındakı “Təxəllüs lüğəti”ndən (səh. 67-91), bədii ədəbiyyat nümunələrindən və müxtəlif monoqrafiyalardan götürmüşük.” (*Tanrıverdi, Ə., 2012, səh.143*)

“M.Çobanov ləqəblərin strukturu, leksik-semantik xüsusiyyətləri ilə yanaşı, fərdi-şəxsi ləqəb, ailəvi-nəsliləqəb, məhəlli-kollektiv ləqəb məsələlərinə də münasibət bildirmişdir.” (*Tanrıverdi, Əzizxan. səh.28-29*) – qənaətində olan professor Ə.Tanrıverdi çox haqqlı olaraq yazır ki, “professor M.Çobanovun onomastikaya dair tədqiqatları təkcə antroponimika ilə yekunlaşmır. Belə ki, müəllifin yaradıcılığında toponimik vahidlərin linqvistik prizmadan təhlili də xüsusi yer tutur. Mədəd Çobanovun toponimlərlə bağlı onlarca məqaləsi, həmçinin, Müşfiq Çobanlı (Borçalı – M.B.) ilə birlikdə çap etdirdiyi “*Borçalı toponimləri*” (*Bakı, 1996*) kitabı ziyalılara və geniş oxucu kütləsinə çoxdan tanışdır.”

Dünya şöhrəti qazanmış görkəmli yazıçı, türkoloq Çingiz Aytmatov yazmışdır: “Tanınmış türkoloq Mədəd Çobanovun son illərdə onomastika sahəsində apardığı elmi tədqiqatlar məni çox sevindirir. Xüsusilə də, toponimika sahəsində apardığı araşdırmalar çox qiymətli və təqdirəlayiqdir. Onun Ufada və Bışekdə keçirilmiş beynəlxalq elmi konfranslardakı məruzələri isə diqqətimi xüsusilə cəlb etmişdir. Ona bu yolda uğurlar arzulayıram!” (<https://turana.info.az/gurcistan/6438-akademik-mdd-namaz-olu-obanovun-elmi-pedaqoji-faliyyti-haqqnda-hmkarlar-n-dediklrindn.html>)

Dünya şöhrətli akademik Edhem Rahimoviç Tenişyev (Moskva) isə yazmışdır: “Filologiya elminin tarixi ilə yaxından tanış olan professor M.N.Çobanov elmin müasir səviyyəsinə uyğun olan və araşdırılmamış mövzuları çox ustalıqla seçir və tədqiqata cəlb edir. Bu da onun elm sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər qazanmasına səbəb olur”. (<https://zim.az/gurcistan/6438-akademik-mdd-namaz-olu-obanovun-elmi-pedaqoji-faliyyti-haqqnda-hmkarlar-n-dediklrindn.html>)

“Professor M.N.Çobanov Azərbaycan dilçiliyi və Türkologiya sahəsində zəngin dilçilik ənənələrinə sadıq olmaqla yanaşı, Türkologiyanın müasir ümumi problemlərini araşdırıb, gələcək nəsillərə ötürülməsində böyük əməyi olan alimlər nəslinə mənsubdur...” – qənaətində olan akademik Şanazar Şaabduraxmanoviç Şaabduraxmanov (Özbəkistan) Mədəd müəllim haqqında öz fikirlərini belə yekunlaşdırmışdır: “Professor M.N.Çobanovun elmi yaradıcılığına dərinən nəzər saldıqda məlum olur ki, o, elmin keçmişi ilə müasirliyi, elmin müasirliyi ilə gələcəyini öz araşdırmalarında üzvi surətdə əlaqələndirməyə diqqət yetirən alimlərimizdən biridir. Başqa sözlə desək, alimin əsərlərində tarixiliyin müasirliyi... və ya müasirliyin tarixiliyi daim paralel halda araşdırmalara cəlb edilir”.

(<https://zim.az/gurcistan/6438-akademik-mdd-namaz-olu-obanovun-elmi-pedaqoji-faliyyti-haqqnda-hmkarlar-n-dediklrindn.html>)

Akademik Mədəd Çobanovun “*Borçalı toponimləri*” kitabında ilk dəfə olaraq “*Moksevai Kartlısa*” və “*İstori Alvan*” kimi mənbələrə istinadən Gürcüstanda türk (Azərbaycan) köklü qəbilə və tayfaların məskunlaşma tarixi dəqiqləşdirilir, Borçalı bölgəsinin qədim türk yurdu olması inkaredilməz faktorlarla əsaslandırılır. “*Borçalı*” toponiminin “*qurdlar təpəsi*” mənasında olması da həmin müstəvidə izah edilir.

“Borçalı toponimləri” kitabının “Dədəm Qorqud dünyası ilə səsleşən Borçalı toponimləri” bölməsində Baydar, Bəytəkər, Sarvan, Ulaşlı, Qızlar bulağı kimi toponimik vahidlərin “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı yer-yurd adları ilə səsleşməsindən, qədim türk tarixi, dili və etnoqrafiyasının daha dərinədən öyrənilməsində həmin vahidlərin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsindən bəhs edilir.

Həmin kitabda ilk dəfə olaraq Gürcüstandakı türk köklü oykonimlər tarixi onomastika prizmasından təhlilə cəlb edilir və onların 5 əsas qrupu dəqiqləşdirilir. Qədim oykonimlər, qədim və müasir oykonimlər, müasir oykonimlər, hibrid oykonimlər, təkrar və ya bir neçə variantlı oykonimlər. Bu qrupların hər biri konkret dil faktları ilə əsaslandırılıb.

Məsələn, Azərbaycan xalqının etnogenezində yaxından iştirak edən, türk mənşəli qəbilə və tayfa adları əsasında yaranan Aziki (Azlar), Qanlı, Qazan, Qıpçaq, Hunlar, Qaramanlı kimi vahidlər qədim oykonimlər sistemində tədqiq edilir.

Borçalı toponimlərinin semantikasını, xüsusən də semantik qruplarını sistemli şəkildə təhlilə cəlb edən də Mədəd Çobanovdur. Həmin bölmədə antroponimlər (Bəylər, Qasımlı, Səfərli...), etnotoponimlər (Quşçu, Ulaşlı, Türklər...), hidrotoponimlər (Qarabulaq, Qırxbulaq, Südbulaq...), zootoponimlər (Ayıtalası, Danaqıran, Leyləkuçan, Canavarlı...), fitotoponimlər (Armudlu, Qamışlı, Zoğallı, Vələsli, Palıdlı...), memuar-xatirə-toponimlər (Sabirkənd, Səməd Vurgun küçəsi, Nərimanov prospekti, Vazeh döngəsi...), kosmotoponimlər (Ayorta, Güney, Gündoğan...) sinxronik istiqamətlərdə təhlil edilir.

“*Borçalı toponimləri haqqında qısa oçerklər*” bəhs etdiyimiz kitabın ən əsas bölməsi hesab oluna bilər. Birincisi, ona görə ki, həmin bölmədə Orxan-Yenisey abidələri və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə səsleşən Azgəyliyə, Kaspi, Sadaqlı, Kəpənəkçi və s. kimi toponimlərin yaranma tarixi barədə geniş məlumat verilir. İkincisi, toponimik vahidlərin hər biri tarixi-linqvistik prizmadan təhlil edildiyi üçün arxaik apelyativli toponimlərin səciyyəvi cəhətləri asanlıqla anlaşılır. Məsələn, Qarayazı, (böyük çöl), Qaracala (böyük çala), Sadaqlı (Sadaq-ox qabı), Tüllər (tülü - tolu tayfa adı) və s.

“*Bu cür faktlar isə “Borçalı toponimləri” kitabında onlarca toponimik vahidin etimoloji izahının verildiyini təsdiqləyir.*” – qənaətinə gələn müəllif - ADPU-nun Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, flogologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdi “*Şərqi səsi*” (N: 03 (198), fevral, 2007) və “*Hakimiyyət və gələcək*” (N: 06 (146), 04 aprel, 2007) qəzetlərində dərc olunmuş

“Mədəd Çobanov və onomologiya məsələləri” məqaləsini belə bir sonluqla bitirmişdir: “Bu kiçik yazıda prof. Mədəd Çobanovun onomologiya ilə bağlı olan tədqiqatlarının az bir hissəsini, amma ən mühüm cəhətlərini əhatə etməyə çalışdım... Nəhayət, görkəmli dilçi-alim, tanınmış türkoloq, filologiya elmləri doktoru, professor Mədəd Çobanovu anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir və ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.” (<https://zim.az/gurcistan/pushkinciler/2389-mdd-obanov-v-onomologiya-msslr.html>)

Professor Əzizxan Tanrıverdinin bu məqaləsindən sonra da, akademik Mədəd Çobanov təqaüdə çıxmasına baxmayaraq, ömrünün sonuna kimi elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmiş, bir sıra elmi əsərlər yazmış, Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzinin Baş direktoru olmuş, müxtəlif mükafat komissiyalarının, qəzet və jurnalların redaksiya heyətlərinin üzvü seçilmiş, dəfələrlə Fəxri fərman, orden, medal və müxtəlif mükafatlarla təltif olunmuşdur.

Akademik Mədəd Çobanov 2021-ci ildə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.

1997-ci, 2007-ci, 2012-ci, 2017-ci və 2022-ci illərdə alimin 60, 70, 75, 80 və 85 illik yubileyləri Azərbaycanda və Gürcüstanda təntənəli surətdə qeyd olunmuş, haqqında kitablar yazılmış, məqalələr çap olunmuş, radio və televiziya verilişləri hazırlanmış, filmlər çəkilməmişdir. O cümlədən, akademik Nizami Cəfərovun “*Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq*” adlı kitabı oxucuların ixtiyarına verilmişdir. (Bakı: *Az-AtaM*, “*Elm və təhsil*” nəşriyyatı, 2012, 140 s. <https://www.anl.az/el/c/Azf-266649.pdf>)

Akademik Mədəd Çobanov 2 iyun 2023-cü ildə 86 yaşında vəfat etmiş, iyunun 3-də Bakının Dədə Qorqud qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.

Akademik Mədəd Çobanov həm də gözəl ailə başçısı idi. Ömür-gün yoldaşı, tibb işçisi Rima Nadir qızı Əhmədova-Çobanova ilə birlikdə 5 övlad - 4 qız və 1 oğul böyüdüb-boya başa çatdırıb. Hamısı da ali təhsilli və ailəlidir. Oğlu və iki qızı alimdir. 9 nəvəsi, 18 nəticəsi var. Nəvələrinin də 9-u da ali təhsillidir.

Akademik Mədəd Çobanov dünyasını dəyişdikdən sonra da unudulmamış, Bakıda və Tbilisidə, eləcə də, Bolnisiyə, Dmanisidə, Marneulidə, Qardabanidə və başqa bölgələrdə alimin ad və anım günləri qeyd olunmuş, onun əziz xatirəsinə neçə-neçə şeirlər, poemalar, esselər həsr olunmuş, müxtəlif tədbirlər, müsabiqələr, olimpiadalar, yarışlar və s. təşkil edilmiş, həyat və yaradıcılığı haqqında kitablar yazılmış, Azərbaycan və Gürcüstan mətbuatında silsilə məqalələr dərc olunmuş, Bakıda nəfis şəkildə çap olunaraq oxucular ixtiyarına verilmiş kitabların Azərbaycanda və Gürcüstanda təqdimatları keçirilmiş, həmin tədbirlər Azərbaycan və Gürcüstan mətbuatında, radio və televiziya verilişlərində, bir sıra internet saytlarında işıqlandırılmış və bütün bunlar Azərbaycan elminin inkişafını, həmçinin, Azərbaycan və gürcü xalqları arasındakı dostluq əlaqələrini daha da intensivləşdirmişdir.

Nəticə

Bir sözlə, akademik Mədəd Çobanovun yaradıcılığında Azərbaycan dili, Azərbaycanşünaslıq, türkologiya, türk ədəbi dillərinin birliyi, dilçilik, dialektologiya, linqvistika, onomastika, xüsusilə də, antroponimika və toponimika, eləcə də, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi əlaqələr, o cümlədən, Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluq və qardaşlıq əməllərinin ədəbi-bədii və elmi ədəbiyyatda təcəssümü və s. amillər yeni müstəviyə keçmiş, elmi tənqiddə öz geniş əksini tapmış, müəllifinin elmdə daha uzun ömür sürməsinə təmin etmiş və beləliklə də, Azərbaycan dilçiliyi və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, ümumi olaraq, türkologiya və filologiya elmi, həmçinin, Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri daha da zənginləşmişdir.

Ədəbiyyat

1. Çobanov, M. N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. (Dilçilikdən xüsusi kurs). Proqram. Tbilisi: “Qanatleba”, 1981.
2. Çobanov, M. N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. (Dilçilikdən xüsusi kurs). Dərs vəsaiti. Tbilisi: “Qanatleba”, 1983.
3. Çobanov, M. N. Mətnin linqvistik təhlili. (Ali məktəb tələbələri və orta məktəb müəllimləri üçün dərs vəsaiti). Tbilisi, 1984, 1987.
4. Çobanov, M. N. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına dair. (Orta məktəb müəllimləri üçün dərs vəsaiti). Tbilisi, 1986.
5. Çobanov, M. N. Familiya. Təxəllüs. Tbilisi, 1987.
6. Çobanov, M.N. Azərbaycan dilində antroponimik hadisələr. Azərbaycan onomastikası problemləri II. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş II elmi-nəzəri konfransın materialları (15-16 aprel, 1988). Bakı: APİ, 1988, s. 96.
7. Çobanov, M.N. Azərbaycan şəxs adlarının semantikasını və orfoqrafyasını. (Orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait - Gürcüstan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi tərəfindən kimi təsdiq olunmuşdur). Elmi redaktoru: prof. Q.Kazımov, rəyçiləri: T.M.Əhmədov və prof.T.Əfəndiyevadır. Tbilisi: “Qanatleba”, 1990, 160 səh. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000069439>
8. Çobanov, M.N. Azərbaycan antroponimikasının əsasları. DDA, Bakı, 1992.
9. Çobanov, M.N. Osnovi azerbaydjanskoy antroponimiki. ADD, Bakı, 1992. (Rus dilində: Чобанов М.Н. Основы азербайджанской антропонимики. Баку: “Азербайджан”, АДД, 1992.)
10. Çobanov, M.N. Azərbaycan kişi adları. Türkiyə, Ərzurum, 1993, 96 səh.
11. Çobanov, M.N. Osnovi azerbaydjanskoy antroponimiki. Çobanov M.N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. (Rus dilində: Чобанов М.Н. Основы азербайджанской антропонимики. Баку: “Азербайджан”, 1995, 332 ст.)
12. Çobanov M.N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Elmi redaktoru: akademik Afad Qurbanov, rəyçisi: professor Qəzənfər Kazımov. Bakı: “Maarif”, 1998, 332 s.

13. Çobanov M.N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Yenidən hazırlanmış və əlavələr olunmuş üçüncü nəşri Bakı: "Borçalı", 2017, səh. 412. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000551626>
14. Çobanov Mədəd, Çobanlı Müşfiq. Borçalı toponimləri. Bakı, "Sərbəst düşüncə", № 04 (38), iyun, 1993.
15. Çobanov Mədəd, Çobanlı Müşfiq. Borçalı toponimləri. Bakı, "Təhsil", 1993. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=42095&pn o=2>
16. Çobanov Mədəd, Çobanlı Müşfiq. Borçalı toponimləri. Bakı, "Təhsil", 1996. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=32361&pn o=3>
17. Çobanov Mədəd, Çobanlı Müşfiq. Borçalı toponimləri. Bakı, "Borçalı", 2012, 356 s. <http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000271454>
18. Çobanov Mədəd, Çobanlı () Müşfiq. M.M., Borçalı toponimləri. Bakı, "Kredo", 2011, 2012
19. Cəfərov, Nizami. Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq. Bakı: AzAtaM, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2012, 140 s. <https://www.anl.az/el/c/Azf-266649.pdf>
20. Tanrıverdi, Əzizxan. Mədəd Çobanov və onomalogiya məsələləri. "Şərqi səsi" (N: 03 (198), fevral, 2007); "Hakimiyyət və gələcək" (N: 06 (146), 04 aprel, 2007)
21. Tanrıverdi, Əzizxan. Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının tarixilinqvistik tədqiqi. Bakı, 2012, 214 s. <https://anl.az/el/Kitab/92429.pdf>